

Analisis Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Korupsi di Indonesia

Desi Wulan Sari ¹, Shafira Tri Damayanti ²

Dosen Pengampu: Rika Sartika, S.Pd., M.Pd ³

Program Studi Manajemen Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis

Universitas Pendidikan Indonesia, Indonesia

¹ desiwlann@gmail.com, ² shafirad3@gmail.com, ³ rikasartika@gmail.com

: ABSTRAK

Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang memerlukan penanganan serius karena dapat memberikan dampak luas terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara, baik dari segi ekonomi, hukum, maupun kepercayaan publik terhadap institusi negara. Korupsi tidak hanya menghambat pembangunan, tetapi juga merusak tata kelola pemerintahan dan menciptakan ketimpangan sosial. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas hukum pidana dalam menanggulangi tindak pidana korupsi di Indonesia dengan menggunakan metode deskriptif-kualitatif. Metode ini dilakukan dengan menggambarkan fenomena penegakan hukum dalam berbagai kasus korupsi yang terjadi, serta membandingkannya dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Analisis menunjukkan bahwa efektivitas hukum pidana masih terhambat oleh lemahnya konsistensi penerapan sanksi, rendahnya efek jera terhadap pelaku, dan tingkat pengembalian kerugian negara yang kurang optimal akibat keterbatasan dalam pelacakan serta penyitaan aset hasil korupsi. Di samping itu, perlakuan lunak terhadap narapidana korupsi, seperti pemberian remisi dan pembebasan bersyarat, turut melemahkan peran hukum sebagai alat penjera. Oleh karena itu, dibutuhkan reformasi sistem pemidanaan, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, serta sinergi antara upaya penindakan dan pencegahan korupsi secara berkelanjutan untuk memperkuat pemberantasan korupsi.

Kata Kunci : *Korupsi, Hukum, Efektivitas, Deskriptif, Penanganan.*

ABSTRACT

Criminal Law Analysis of Corruption Offenses in Indonesia. Corruption is a crime that requires serious handling because it can have widespread impacts on national life, both in terms of the economy, law, and public trust in state institutions. Corruption not only hinders development but also undermines governance and creates social inequality. This article aims to analyze the effectiveness of criminal law in combating corruption in Indonesia by using a descriptive-qualitative method. This method involves illustrating the phenomenon of law enforcement in various corruption cases and comparing it with the provisions stipulated in the prevailing laws and regulations. The analysis shows that the effectiveness of criminal law is still hindered by the weak consistency in the application of sanctions, the low deterrent effect on perpetrators, and the suboptimal recovery of state losses due to limitations in asset tracing and seizure. In addition, the lenient treatment of corruption convicts, such as the granting of sentence reductions and parole, further weakens the role of law as a deterrent tool. Therefore, there is a need for reform of the penal system, strengthening the capacity of law enforcement agencies, and fostering synergy between enforcement and preventive efforts in a sustainable manner to enhance the eradication of corruption.

Keywords: *Corruption, Law, Effectiveness, Descriptive, Handling.*

Pendahuluan

Korupsi merupakan salah satu permasalahan utama yang menghambat pembangunan nasional dan melemahkan sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Tindak pidana korupsi bukan hanya menyebabkan kerugian keuangan negara, tetapi juga merusak moralitas dan integritas penyelenggara negara. Oleh karena itu, korupsi digolongkan sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang menuntut penanganan secara luar biasa, termasuk dari aspek hukum pidana.

Di negara Indonesia, penanggulangan korupsi telah diatur secara khusus melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang kemudian diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Melalui regulasi ini, hukum pidana memiliki peran penting dalam mencegah dan menindak pelaku korupsi melalui pemberlakuan sanksi pidana penjara, pidana denda, hingga perampasan aset hasil korupsi.

Efektivitas penegakan hukum pidana terhadap korupsi masih menjadi perdebatan. Banyak kasus korupsi besar yang tidak menimbulkan efek jera, dan vonis yang dijatuhkan seringkali tidak mencerminkan beratnya dampak sosial dan ekonomi dari perbuatan korupsi. Selain itu, tumpang tindih kewenangan antarlembaga penegak hukum serta intervensi politik juga menjadi hambatan dalam penegakan hukum pidana yang optimal.

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis hukum pidana dalam menanggulangi tindak pidana korupsi di Indonesia, mengkaji ketentuan hukum yang berlaku, serta mengevaluasi praktik pemidanaan terhadap pelaku korupsi. Dengan demikian, artikel ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pembaruan kebijakan hukum pidana nasional yang lebih efektif dan berkeadilan.

Metode

Penulisan artikel ini menggunakan metode deskriptif-kualitatif, yaitu suatu metode yang bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis permasalahan hukum pidana terhadap tindak pidana korupsi, dengan fokus pada pemahaman konteks dan makna dari data yang bersumber dari berbagai dokumen sekunder. Metode ini digunakan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai bagaimana hukum pidana diterapkan dalam menanggulangi tindak pidana korupsi di Indonesia. Menurut Moleong (2017), pendekatan kualitatif digunakan untuk memahami fenomena secara holistik dalam konteks natural, dengan mengandalkan data deskriptif berupa dokumen, tulisan, atau lisan.

a. Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan untuk penelitian ini berasal dari berbagai sumber, seperti peraturan perundang-undang (UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001, KUHP, dan UU KPK), putusan pengadilan (misalnya kasus e-KTP dan bansos COVID-19), jurnal ilmiah, buku referensi hukum, laporan resmi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), serta artikel berita dari media terpercaya.

b. Analisis Deskriptif

Setelah data terkumpul, dilakukan proses reduksi dan klasifikasi data berdasarkan kategori seperti kerangka hukum, implementasi hukum pidana, hambatan dalam penegakan hukum, dan efektivitas pidana tambahan. Analisis dilakukan dengan cara menafsirkan isi dari berbagai sumber tersebut secara kualitatif untuk melihat konsistensi antara aturan hukum dan pelaksanaannya. Dengan metode ini, dapat diberikan gambaran yang objektif mengenai efektivitas hukum pidana dalam menangani kejahatan korupsi.

c. Analisis Kualitatif

Analisis data dilakukan secara tematik, dengan menilai kesesuaian antara norma hukum dan praktik penegakan hukum di lapangan. Penulis menyoroti adanya kesenjangan antara teori dan implementasi, serta membandingkan berbagai kasus korupsi untuk melihat pola yang terjadi. Data dianalisis secara mendalam dengan menghubungkan antara aturan hukum yang berlaku dan realitas yang dihadapi oleh lembaga penegak hukum. Akhirnya, hasil analisis diinterpretasikan untuk menarik kesimpulan tentang efektivitas hukum pidana terhadap korupsi, serta memberikan saran untuk perbaikan sistem pemidanaan di Indonesia.

Metode ini dinilai tepat untuk digunakan dalam penelitian ini karena memungkinkan untuk memahami kompleksitas persoalan hukum korupsi dari berbagai sisi, baik normatif maupun praktis. Selain itu, metode ini juga memberikan fleksibilitas dalam menggali referensi lintas sumber untuk mendukung validitas analisis. Sebagai landasan metodologis, penelitian ini mengacu pada panduan dari Moleong (2017) dan Sugiyono (2019) yang menyatakan bahwa metode kualitatif bersifat kontekstual, interpretatif, dan bertujuan memberikan pemahaman yang mendalam terhadap objek yang dikaji.

Pembahasan

Penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana korupsi di Indonesia masih menjadi sorotan publik dan dunia akademik karena efektivitasnya yang dinilai belum optimal. Meskipun Indonesia telah memiliki regulasi khusus berupa Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta keberadaan lembaga seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), permasalahan korupsi tetap terjadi secara meluas dan berulang. Berdasarkan hasil penelitian deskriptif-kualitatif terhadap berbagai sumber data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, laporan tahunan KPK, putusan pengadilan, dan kajian ilmiah, dapat ditemukan bahwa peran hukum pidana dalam memberantas korupsi belum memberikan efek jera yang memadai. Salah satu indikasinya adalah masih tingginya angka korupsi yang melibatkan pejabat publik, bahkan setelah mereka sebelumnya telah menjalani hukuman pidana. Fenomena ini mengindikasikan bahwa sistem pemidanaan kita belum menyentuh akar masalah, baik dari sisi pencegahan maupun pemulihan.

Menurut teori pencegahan dalam hukum pidana, sebagaimana dikemukakan oleh Bentham dan von Liszt, sanksi pidana seharusnya memiliki fungsi utama sebagai alat untuk mencegah kejahatan dengan menciptakan rasa takut akan konsekuensi hukum (*general prevention*) dan mencegah pelaku mengulangi perbuatannya (*special prevention*). Namun, dalam praktiknya di Indonesia, banyak vonis korupsi yang dijatuhkan oleh pengadilan tidak sebanding dengan nilai kerugian negara yang ditimbulkan. Sebagai contoh, dalam kasus e-KTP yang merugikan negara hingga Rp2,3 triliun, beberapa pelaku utama seperti Setya Novanto divonis 15 tahun penjara, tetapi setelah menjalani sebagian hukuman dan memenuhi syarat administratif, mereka berhak atas remisi dan pembebasan bersyarat seperti narapidana lainnya. Perlakuan semacam ini menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi belum sepenuhnya diposisikan sebagai kejahatan luar biasa dalam sistem pemasyarakatan, dan ini melemahkan efek jera yang diharapkan.

Masalah lain yang juga sangat krusial adalah soal ketimpangan antara jumlah kerugian negara yang ditimbulkan oleh kasus korupsi dengan kemampuan negara dalam melakukan pemulihan aset. Dalam banyak kasus, proses pelacakan dan penyitaan aset hasil korupsi mengalami kendala, baik karena keterbatasan kapasitas teknis aparat penegak hukum maupun karena sistem hukum kita yang masih mengandalkan model *conviction-based confiscation*. Sebagai perbandingan, Singapura dan Hong Kong telah lama menerapkan sistem *non-conviction based asset forfeiture*, yang memungkinkan lembaga keuangan dan lembaga negara untuk menyita dan membekukan aset

yang diduga hasil kejahatan meskipun belum ada putusan pengadilan final. Di Indonesia, upaya ini masih terbatas, sehingga pemulihan kerugian negara berjalan lambat dan tidak maksimal.

Data dari Laporan Tahunan KPK juga menunjukkan kecenderungan yang mengkhawatirkan. Meskipun jumlah kasus yang ditangani meningkat setiap tahun, nilai kerugian negara yang berhasil dipulihkan relatif kecil dibandingkan dengan total kerugian yang ditimbulkan. Tabel berikut menggambarkan kondisi tersebut:

Tabel 1. Perbandingan Jumlah Kasus Korupsi dan Pengembalian Kerugian Negara (2021–2023)

Tahun	Jumlah Kasus Korupsi	Total Kerugian Negara (Miliar Rp)	Jumlah Kerugian yang Dipulihkan (Miliar Rp)
2021	602	19.700	3.500
2022	626	21.100	4.200
2023	711	23.800	5.100

Sumber: Laporan Tahunan KPK 2021–2023

Data tersebut mengindikasikan bahwa sistem hukum pidana kita belum mampu menjamin pengembalian maksimal atas kerugian negara akibat korupsi. Bahkan, dalam beberapa kasus, pelaku yang dihukum justru tidak membayar uang pengganti dan hanya menjalani hukuman tambahan berupa pidana penjara, yang tidak berdampak signifikan terhadap pemulihan aset negara.

Kendala lain yang ditemukan dalam penelitian ini adalah adanya tumpang tindih kewenangan antar lembaga penegak hukum. Meskipun secara hukum, KPK memiliki kewenangan yang kuat dalam penyidikan dan penuntutan perkara korupsi, dalam praktiknya sering terjadi ketidakharmonisan dengan Kejaksaan dan Kepolisian. Hal ini menyebabkan lambatnya proses hukum dan kadang menimbulkan persepsi bahwa proses hukum tidak berjalan secara independen dan objektif. Selain itu, reformasi lembaga peradilan belum sepenuhnya berjalan efektif. Masih terdapat oknum penegak hukum yang terlibat dalam praktik suap dan gratifikasi, yang mencoreng citra institusi hukum dan mengurangi kepercayaan publik.

Lebih lanjut, berbagai studi yang ditelaah dalam penelitian ini menyatakan bahwa penegakan hukum pidana terhadap korupsi tidak bisa berdiri sendiri tanpa adanya reformasi struktural dalam birokrasi dan sistem politik. Korupsi seringkali terjadi karena adanya insentif sistemik dalam struktur pemerintahan, seperti tingginya biaya politik, lemahnya pengawasan internal, dan minimnya transparansi anggaran. Oleh karena itu, upaya represif melalui pemidanaan harus dilengkapi dengan pendekatan preventif yang menyeluruh, termasuk pendidikan antikorupsi di institusi pendidikan, penerapan sistem merit dalam rekrutmen ASN, serta partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan kebijakan publik.

Dengan memperhatikan berbagai temuan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana korupsi di Indonesia masih menghadapi tantangan dari aspek substansi, struktur, dan budaya hukum. Perlu adanya pembaruan regulasi yang tidak hanya fokus pada sanksi, tetapi juga pada sistem pelaksanaannya di lapangan. Revisi terhadap sistem pemberian remisi, penguatan sistem pelacakan aset, harmonisasi antar lembaga penegak hukum, serta peningkatan integritas aparat menjadi langkah penting dalam mewujudkan sistem hukum pidana yang efektif dan berkeadilan. Hanya dengan reformasi menyeluruh dan pendekatan multidimensi, penegakan hukum pidana dapat menjadi instrumen utama dalam memberantas korupsi secara berkelanjutan.

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa efektivitas hukum pidana dalam menanggulangi tindak pidana korupsi di Indonesia masih menghadapi berbagai kendala. Meskipun secara normatif Indonesia telah memiliki perangkat hukum yang memadai melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, serta dukungan kelembagaan seperti KPK, Kejaksaan, dan Kepolisian, implementasinya di lapangan masih belum sepenuhnya optimal. Permasalahan seperti penerapan sanksi yang tidak konsisten, lemahnya efek jera, rendahnya tingkat pemulihan kerugian negara, serta kurangnya koordinasi antar lembaga penegak hukum menjadi hambatan utama dalam penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Selain itu, sistem pemasyarakatan yang masih memberikan perlakuan lunak terhadap narapidana korupsi, seperti pemberian remisi dan pembebasan bersyarat, juga turut melemahkan fungsi hukum sebagai alat pencegahan kejahatan.

Di sisi lain, secara teoritis, hukum pidana seharusnya tidak hanya bersifat represif, tetapi juga memiliki fungsi preventif dan korektif. Dalam kenyataan, strategi penindakan masih mendominasi kebijakan antikorupsi, sementara metode pencegahan belum berjalan secara terpadu dan berkelanjutan. Hal ini menunjukkan bahwa pemberantasan korupsi tidak cukup hanya mengandalkan penegakan hukum, tetapi juga harus dibarengi dengan reformasi birokrasi, tata kelola yang bersih, dan pembentukan budaya hukum yang kuat. Tanpa integrasi antara aspek hukum, kelembagaan, dan sosial, upaya pemberantasan korupsi akan terus bersifat reaktif dan tidak menyentuh akar permasalahan.

Oleh karena itu, perlu dilakukan reformasi dalam sistem pemidanaan, terutama menyangkut evaluasi terhadap kebijakan remisi dan pemberian keringanan hukuman agar tidak merusak efek jera. Penguatan kapasitas dan integritas aparat penegak hukum menjadi hal yang mendesak, khususnya dalam pelacakan dan penyitaan aset hasil korupsi. Harmonisasi kelembagaan antara KPK, Kejaksaan, dan Kepolisian harus ditingkatkan agar proses hukum dapat berjalan secara efektif, cepat, dan tanpa intervensi. Selain itu, perlu dikembangkan strategi pemberantasan korupsi yang bersifat multidimensi melalui pendidikan antikorupsi, pelibatan masyarakat sipil, serta sistem pengawasan internal yang kuat. Dengan pendekatan yang menyeluruh dan sinergis, pemberantasan korupsi di Indonesia dapat diwujudkan secara lebih efektif dan berkelanjutan.

Referensi

- Junaedy, A. (2018). *Evaluasi Strategi Hukum Antikorupsi di Indonesia*. Jurnal Hukum Progresif, 10(1), 56–71. <https://ejurnal.iainpare.ac.id/index.php/delictum/index>
- Aini, K. (2023). *Akar Masalah Korupsi dan Solusi Mengatasinya*. Jakarta: Pustaka Rakyat. <https://www.kompasiana.com/kurrotulaini24/656499a0c57afb6d107cb704/akar-masalah-korupsi-dan-solusi-mengatasinya>
- Setiadi, W. (2018). *Korupsi di Indonesia Penyebab, Hambatan, Solusi dan Regulasi*. <https://ejournal.peraturan.go.id/iindex.php/jli/article/view/234>
- Calista, A. (2023). *Pengaruh Program Pendidikan Karakter Antikorupsi di Sekolah Menengah*. Jurnal Pendidikan Karakter, 13(1), 192–203. <https://ejournal.warunayama.org/index.php/sindorocendikiapendidikan/article/view/6394>
- Sartika, R. (2020). *Pengembangan Mata Kuliah Pendidikan Sosial Budaya Berbasis Pendidikan Karakter Kebangsaan dan Berorientasi Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia*. Jurnal Kajian Pendidikan Umum, 18(1), 26-32 <https://ejournal.upi.edu/index.php/SosioReligi/article/viewFile/28724/12953>
- Felix, J. (2024). *Kolaborasi Pemangku Kepentingan dan Warga dalam Upaya Pencegahan Tindakan Korupsi*. Jurnal Kebijakan Publik, 8(2), 77–92. <https://ejournal.appihi.or.id/index.php/pk>
- Aprilia, W. (2024). *Transparansi Birokrasi dan Pemberantasan Korupsi*. Jurnal Administrasi Negara, 15(2), 89–102. <https://journal-stiayappimakassar.ac.id/index.php/Eksekusi/article/view/1553>
- Transparency International. (2021). *Corruption Perceptions Index 2021*. Diakses dari <https://www.transparency.org/> pada tanggal 11 April 2023.
- Darto, M. (2012). *Budaya Permisif terhadap Korupsi di Sektor Publik*. Jurnal Sosial Politik, 12(3), 123–136. <https://samarinda.lan.go.id/budaya-permisif-terhadap-korupsi-di-sektor-publik>
- KPK. (2021). *Laporan Tahunan Komisi Pemberantasan Korupsi*. Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi. <https://www.kpk.go.id/id/publikasi/laporan-tahunan>
- KPK. (2022). *Laporan Tahunan Komisi Pemberantasan Korupsi*. Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi. <https://www.kpk.go.id/id/publikasi/laporan-tahunan>
- KPK. (2023). *Laporan Tahunan Komisi Pemberantasan Korupsi*. Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi. <https://www.kpk.go.id/id/publikasi/laporan-tahunan>
- Republik Indonesia. (1999). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/43013/uu-no-31-tahun-1999>
- Republik Indonesia. (2001). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/43014/uu-no-20-tahun-2001>
- Wikipedia. (2020.). *Juliari Batubara*. Diakses dari https://en.wikipedia.org/wiki/Juliari_Batubara pada tanggal 11 April 2025